

A LEI 12.527/2011 ESTRUTURADA COMO FERRAMENTA PARA O CONTROLE SOCIAL: IMPORTÂNCIA, DESAFIOS E PRÁTICA

 DOI: 10.5281/zenodo.7388216

Leonardo Rodrigues dos Santos

Professor da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN. Pós-graduado em Contabilidade Pública e Auditoria e Docência do Ensino Superior. Cursando Enfermagem pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci. E-mail: leonardolucas24@yahoo.com

Sileide Mendes da Silva

Professora da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN. Professora e coordenadora pedagógica no Colégio Municipal Ruy Barbosa, Remanso Bahia. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5833-2695>. Mestranda do Curso de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares (PPGFPI) – Universidade de Pernambuco (UPE). E-mail: sileide.mendes@upe.br; sileidemendes.uneb@gmail.com

RESUMO: Partindo do interesse pelo tema através das aulas de contabilidade pública, o presente artigo foi elaborado seguindo objetivos relacionados às Lei 11.527/2011, colocando assim, a necessidade de melhor exploração da referida Lei como influenciadora e responsável pela garantia de informações aos cidadãos para que com isso possam exercer a liberdade de participação de tal controle e de suas ações coletivas. A metodologia foi através de embasamento bibliográfico, partindo da própria Lei 11.527/2011, com respaldo e garantia legal na Constituição Federal, claramente assegura o cidadão poder participar destas ações garantindo que possa acessar estas informações. Embasamentos em definições e opiniões de autores como Rosa (2004) e Boccato (2006), fomentaram ainda mais a análise e concretização de argumentos referente ao exposto neste artigo. Com o presente artigo, pode-se concluir que a Lei de Acesso a Informação se tornou uma ferramenta indispensável ao controle social, por apresentar dispositivos que coloca o cidadão como agente ativo nas participações de gestão pública.

Palavras-chaves: Lei 11.527/2011. Cidadão. Participação.

INTRODUÇÃO

Com o fim da Ditadura em 15 de março de 1985 simbolizado pelas Diretas já de 1984 e o começo da Democracia representada pela nova Constituição de 1988, os indivíduos desta sociedade tem ganhado cada vez mais importância, no perante a questão de transparência e tomada de decisões no poder público, esse fato se teve devido às conquistas alcançadas por meio da Democracia que coloca a sociedade e seus interesses coletivos como o centro da necessidade de gestão pública dentro deste sistema.

Tal destaque foi fundamental para uma melhor organização de necessidades social, uma vez que a mesma passa a receber uma visão mais ampla, não centralizando apenas os olhares dos gestores e sua equipe perante assuntos comuns a este grupo. É importante ainda salientar que a necessidades de participação social, fortalece o controle social uma vez que, a base desta construção é a sociedade de forma geral.

Ainda em relação à participação social nos interesses dos mesmos junto a ações do gestor local e de toda a sua equipe, dentre os contatos direto que os possibilitam de tal atuação é justamente o acesso das informações, proporcionado pela Lei 12.527/2011 que regulamenta este acesso junto aos órgãos públicos, fazendo assim este canal alcance a tais informações sem que em sua essência precise apresentar um motivo específico para receber tais informações junto a estes órgãos através de alguns mecanismos criados pela referida Lei.

Perante a Lei 12.527/2011, a amplitude de envolvimento da mesma vai além da esfera municipal passando por todos os campos públicos dos quais o cidadão poderá ter acesso a documentos públicos à medida que precisar solicitar como nas demais Leis é importante ressaltar que há artigos que a regulamenta dando assim, determinações de prazos e ressalvas quanto a solicitações que o cidadão possa estar solicitando, uma vez que o direito à informação não retira a responsabilidade e compromisso daqueles profissionais que preparam tais informações para apresentação para a sociedade.

O interesse pelo tema surgiu durante as aulas de contabilidade pública ao perceber a importância dos cidadãos na esfera pública, visto que sua participação não se restringe apenas na escolha de seus representantes, dando continuidade ao decorrer de toda gestão seja ela Municipal, Estadual ou Federal.

O presente trabalho foi desenvolvido baseado em pesquisas bibliográficas, na qual retrata a Lei 12.527/2011 e seus respectivos Decretos que os normatizam posteriormente, Decreto Nº 7.724/2012, Decreto 8.777/2016 e o então Decreto Nº 9.690/2019, como uma das partes que compõe o controle social na sua dimensão de possibilitar a sociedade ter domínio a documentos e registros públicos.

O objetivo geral aqui embasado parte da análise da importância da participação do cidadão como a gente essencial dentro de uma sociedade, refletindo sobre esses conhecimentos serem um direito assegurado ao cidadão. Os objetivos específicos não se distanciam dos objetivos mencionados anteriormente, uma vez que os mesmos trazem o controle social inter-relacionado com a Lei em destaque (Lei 12.527/2011) em sua mais específica funcionalidade como aliado ao controle social.

Partindo dos objetivos apresentados, o artigo aqui elaborado traz como problemática: Como a Lei 12.527/2011 se comporta como uma das ferramentas para reforçar o controle social da sociedade? Percebendo que tal análise será relevante para outros estudos que possam vir a surgir a partir de tal indagação e assim contribuir para uma análise cada vez mais objetiva acerca do assunto.

2 EMBASAMENTOS LEGAIS PARA A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI (LEI 12.527/2011)

Partindo das definições de Democracia, pode-se perceber a garantia legal de que todos são iguais perante a Lei, segundo o artigo 5º da Constituição Federal. De acordo com este artigo:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (BRASIL, 1988).

Reforçando a importância da ideia de que o cidadão tem direito aos dados de caráter público, o artigo acima mencionado não deixa dúvidas de que este é um direito fundamental, exposto e determinado pelo seu Inciso XXXIII, uma vez que todos passam a ter direito de receber dos órgãos públicos tais informações tratadas por essa determinação.

Em harmonia com o exposto anteriormente a Constituição federal em seu (art. 5º, inciso XXXIII, e § 3º, inciso II reforça que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Lei nº 12.527 de 2011)

O Artigo acima complementa a ideia que, seja qual for à esfera governamental a obrigatoriedade de seguir os princípios que os norteiam é essencial, entre estes princípios o da publicidade é o que mais se aproxima do direito aqui exposto, uma vez que estas informações devem seguir de forma transparente para que o indivíduo possa ter acesso à mesma.

O parágrafo em destaque fortalece a ideia de que o usuário é assegurado a ter acesso aos registros administrativos e a informação sobre atos do governo. Esses destaques enriquecem a eficácia da Lei de Acesso a Informação (LAI) 12.527/2011, perpetuando assim a mesma como direito fundamental indiscutível. Esta Lei é um dispositivo eficiente na sociedade a ponto de manter o controle social mais confiável por servir de complemento ao mesmo.

Ainda no Artigo 216 da Constituição Federal no seu parágrafo 2º, determina a obrigação da gestão pública administrar tais documentos quando determina que “cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem”, delegando assim a obrigação de gestão e fornecimento destes documentos para que todos tenham acesso a elas, tendo assim como objeto a transparência dos atos da gestão pública.

Como visto a Lei de Acesso a Informação (LAI, 2011), é uma composição de diretrizes da Constituição Federal que assegura o indivíduo a ter este direito, porém, é importante destacar que assuntos de segurança do Estado e da sociedade devem ser considerados sigilosos, sendo assim não públicas nem mesmos em solicitação do indivíduo.

3 TRANSPARÊNCIA, PUBLICIDADE E O ACESSO À INFORMAÇÃO

A transparência da administração pública tem se tornado eficiente no que diz respeito ao combate à corrupção neste setor. Tal eficácia se dá pelo fato de gestores terem que divulgarem seus atos praticados frente à administração pública, configurando assim o direito de o cidadão ter além do alcance destas informações, o poder de decidir junto à gestão, através da Publicidade.

Ainda neste sentido, vale destacar que este acesso tem sido o principal mecanismo para obter resultados essenciais no campo da eficiência contra a prática de corrupção na gestão público.

Segundo Rosa (2004, p. 05-06), “embora seja fundamental a participação do cidadão na efetiva prevenção e combate à corrupção, se faz necessário que se tenha uma visão global da crise que a corrupção conduz, onde verdadeiramente se encontra alojada e quais são seus efeitos mais nefastos”. Além disso, se não houver real comprometimento das instituições e dos Poderes, através de seus dirigentes fazendo uso de políticas de atuação, o combate soa inócuo.

Não basta apenas contar com a participação do cidadão para tal combate, é muito, além disso, desvendar as consequências de práticas que levam a corrupção e principalmente seu ponto de partida é tão importante quanto à efetivação do cidadão nesta fase.

A Lei aqui abordada aborda a transparência ativa e passiva, onde a primeira diz respeito aquelas na qual não necessita de um pedido prévio do cidadão para tal divulgação, responsabilizando seus representantes de promover a divulgação em seus sítios na Internet. O art. 7º da Lei de Acesso a Informação é responsável por delimitar e estruturar o site de publicação de informações que serão publicadas com a finalidade de uma melhor estética virtual para possibilitar da melhor forma possível o entendimento e acesso dos quais o cidadão tem direito.

No entanto, o que se refere à transparência passiva, há tal necessidade de solicitação, estabelecendo que estes representantes deverão criar Serviços de Informações ao Cidadão- SIC, tendo a finalidade de atender e orientar o público ao acesso à informação; informar sobre a tramitação de documentos nas unidades, receber e registrar os pedidos de acessos as informações. Assumir a responsabilidade pelo recebimento dos pedidos das solicitações, fornecendo de forma imediata esta

informação, sempre quando for possível, em caso contrário, fazendo o registro do pedido em sistema eletrônico específica e fazendo a entrega do protocolo e encaminhar à unidade responsável.

O art.º 10 da LAI estabelece que o SIC tenha que ser instalado em setor físico identificada, de fácil acesso e aberto ao público, ressalta ainda em seu §1º que nas unidades afastadas em que não houver SIC será oferecido serviço de recebimento e registro dos pedidos destas informações, se esta unidade descentralizada não detiver a informação solicitada o requerimento será encaminhada para o SIC do órgão ou entidade central que seguira já mencionadas.

3.1 Acesso a informação: pedidos, procedimentos e recursos

A estrutura e procedimentos da Lei tornam-se importante por orientar e conduzir o cidadão da melhor forma para que ele saiba como proceder em situações que não seja atendida sua solicitação.

As informações de caráter público podem ser solicitadas por qualquer pessoa, natural ou jurídica, esta solicitação será evidenciada em formulários padrões, que são disponibilizados em meios eletrônicos e físicos, com prazos de respostas contadas a após a data de solicitação das mesmas, sendo facultativo aos órgãos e entidades também aceitar as solicitações de acesso às informações de outros veículos de comunicações a exemplos de contatos telefônicos e correspondências eletrônicas ou físicas.

As formas de solicitações serão obedecidas desde que contenha a estrutura básica estabelecida no art.12 da referida legislação sejam obedecidas:

I - Nome do requerente; II - número de documento de identificação válido; III - especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e IV - endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da informação requerida (DECRETO Nº 7.724/2012).

Os critérios acima estabelecidos tendem tornar a comunicação e controlo dos dados emitidos aos usuários deste serviço, garantindo resposta de forma segura e eficiente. No entanto, não serão aceitas solicitações de acesso a informação genérica, ou seja, que não seja de forma precisa e objetiva, irregulares ou desarrazoados ou

ainda que requeiram trabalhos adicionais de análises, interpretações ou estabilização de dados, sendo vedadas exigências relativas aos motivos do pedido deste acesso.

Uma vez recebido a solicitação e havendo disponibilidade da informação, o acesso deve ser imediato, não podendo ser realizado esta disponibilidade imediata terá um prazo de 20 dias para que a mesma possa ser fornecida, contando da data que foi protocolada, ou melhor, solicitada, podendo ser prorrogada por mais 10 dias perante fundamentação prévia ao requisitante antes de terminar o prazo inicial. Nesta segunda hipótese segundo o art. 15º, §1 da LAI, estabelece que o órgão ou entidade assumam a responsabilidade de enviar as informações, comunicar as datas, local e modo de consulta, indicar as possíveis razões para a negativa seja ela total ou parcial.

Se o pedido destas informações demandarem em cópias de documentos, será disponibilizado dentro do prazo estabelecido ao solicitante Guia de Recolhimento da União- GRU ou documentação equivalente, com a finalidade de custeio da prestação de serviços e das ferramentas utilizados para tais disponibilidades, a reprodução dos mesmos terá um prazo legal 10 dias partindo da data de comprovação de pagamento ou de envio de declaração de pobreza por ele afirmada, nos termos da Lei de Nº 7.115/83, esta data poderá ser superior, de acordo com o devido volume ou estado dos documentos.

Uma vez que a solicitação de disponibilidade de informações ocorrer, chegará ao requerente, no prazo de resposta uma comunicação informando as razões da que levaram a negativa de acesso, sendo assim as razões legais de tal classificação, e sua justificativa com respaldo legal também deverá conter nesta resposta as possibilidades de prazo de correção e formulário padrão para apresentação deste recurso, contendo a denominação da autoridade que o analisará e a probabilidade de comparecimento de pedido de desclassificação da informação.

No que refere ao recurso, o requerente terá prazo de 10 dias, contando a partir do momento que o mesmo passa a ter conhecimento do parecer do órgão ou entidade a qual negou a informação, em contrapartida o prazo de análise deste recurso será de 5 dias contando da sua apresentação ao estabelecimento. Caso prazo de análise de recurso seja desrespeitado, o requerente tem uma nova chance de apresentar novamente por 10 dias ao dirigente máximo do órgão ou entidade que deverá se relatar também no prazo de 5 dias a partir do conhecimento desta situação.

No caso de exclusão de parecer ao pedido, o demandante pode se manifestar respeitando os mesmos prazos já apresentados, através de uma reclamação à autoridades de monitoramento do Arquivo Nacional, ao arquivo permanente do órgão público, da entidade pública ou da instituição de caráter público. Se nesta instância, o retorno da solicitação de recurso for omissos, a Controladoria-Geral deverá se manifestar, podendo determinar que o órgão ou entidade preste esclarecimento dos fatos, fixando o prazo para cumprimento da decisão do mesmo.

Uma vez negado também nesta competência a tal informação desprovido o embasamento legal pela Controladoria-Geral da União, o requerente ainda poderá apresentar recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que segundo o Art. 46 formada pelos titulares dos seguintes órgãos e cada integrante indicará suplentes ser designado por ato do Presidente Da Comissão:

I - Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá; II - Ministério da Justiça e Segurança Pública; III - Ministério das Relações Exteriores; IV - Ministério da Defesa; V - Ministério da Economia; VI - Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; VII - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; VIII - Advocacia-Geral da União; e IX - Controladoria-Geral da União (DECRETO Nº 9.690/2019).

Entre as competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações se incube o poder de decidir recursos apresentados contra decisão manifestada pela Controladoria-Geral da União, em grau de recurso, sendo a instância de maior grau perante aos recursos omissos.

3.2 Informações de sigilo x informações pessoais

A LAI, não tem como objetivo comprometer a proteção social ou do Estado, para isso a mesma tem determinados cuidados quanto a possibilitar acesso a determinadas informações, não para retirar um direito do cidadão, mas principalmente para assegurar a proteção da segurança tanto da sociedade como do Estado.

Partindo desta colocação e cuidado, a LAI traz em seu art.25 normatização quanto o acesso irrestrito que possuam entre elas caso estas informações ponham em risco a defesa e soberania nacional ou a integridade do território nacional, que prejudique ou imponha riscos a condução de negociações entre as relações internacionais do País, que venha não respeite e possa prejudicar as informações fornecidas que sejam sigilosas, caso as mesmas possam colocar em risco a saúde ou

até mesmo a segurança da população entre outros critérios estabelecidos como critérios de cuidado com o mau uso destas informações.

Estes cuidados quanto a não obrigação de publicação destes dados passam a ser tratado na Lei como dados sigilosos que adotam critérios estabelecidos na própria Lei para classificá-los neste grupo de acordo com os prazos máximos de publicação deles, podendo ser agrupado no grau de (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, 2011).

- Ultrassegredo - informações que serão protegidas por vinte e cinco anos, essa classificação é de atribuição do Presidente da República; Vice-Presidente da República; Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas; Comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica; e Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior;
- Secreto – estas serão armazenadas e não expostas pelo período de quinze anos, da autonomia de por tal classificação a representação mencionada no item anterior e dos titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista e;
- Reservado – por fim as informações que terão cinco anos de sigilos, todos os representantes mencionados acima e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, nível DAS 101.5 ou superior, e seus equivalentes.

O pedido para desclassificar ou classificar serão apresentados aos órgãos e entidades sem que precise existir prévio pedido de acesso à informação, destinado ao órgão classificador que indicará no período de 30 dias, uma vez negado este pedido o requerente poderá apresentar recurso no prazo de 10 dias, ao Ministério do Estado ou as autoridades com a competência, tendo 30 dias para decidir.

O art. 55 da LAI retrata das informações pessoais, como informações relacionadas à intimidade, vida privada e imagem detida per esferas públicas, onde as mesmas terão acesso submetido a agentes públicos, legalmente autorizado e a pessoa que se dirigirem independentemente de classificação de sigilo, no prazo máximo de cem anos a contar de sua produção e as mesmas poderão ter sua publicação ou acesso por terceiros habilitados por previsão lícita ou autorização apresentada por pessoa que se mencionarem.

Essas restrições não deverão ser levadas em consideração quando o intuito for pertinente a de prejudicar o processo de levantamento de destruições, guiado pelo

Poder Público, em que o dono das informações for parte ou interessado; ou quando as informações pessoais não classificadas estiverem contidas em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevância.

Caso o titular destas informações pessoais esteja morto, seu cônjuge ou companheiro assim como os descendentes do mesmo passam a ter direito a tais informações.

Ao tratar tais informações deve-se considerar a transparência e respeitosa à intimidade, vida privada honra e imagem das pessoas, assim como às liberdades e garantias individuais.

Não será exigido consentimento quanto à informação pessoal segundo o art. 57 da referida Lei (LAI, 2011), uma vez que a pessoa estiver física ou legalmente incapacitada em prevenção e diagnósticos médicos, em caráter de estatísticas e pesquisas científicas, em proteção de interesse público geral e em defesa de direitos humanos.

Estas exceções fortalecem a ideia de que não se devem tirar benefícios dos bens públicos mesmo quando em função pública, com interesses pessoais. A informação é a regra perante a Lei de Acesso a Informação (LAI, 2011), não se deve negar ou omitir informações públicas, das quais o cidadão tem todos direito de ter acesso, neste sentido configura-se condutas ilícitas que responsabilizam agente público ou militar ações como as destacadas pelo Art. 65 desta Lei, tais como recusar-se a fornecer informações asseguradas nos termos da referida Lei, caso use indevidamente vindo a subtrair, destruir ou inutilizar de tais informações, agindo de má fé perante a análise das solicitações das mesmas, tornar as informações sigilosas ou pessoas públicas, ou impor sigilo a informações não classificadas como sigilosas, ocultando ou destruindo estes documentos.

As ações e atitudes negativas quanto a domínio da informação pública sem o devido acessam a quem solicita, torna-se uma pratica ilegal, que coloca o agente público ou militar como um omissor de tais informações, podendo sofrer sanções determinadas pelo Art. 66, podendo variar desde advertência, multa, rescisão do vínculo do poder público, até declarações de inidoneidade e sanções.

Tais ações são fundamentais para manter o controle e garantia que o Cidadão terá seu direito de acesso a Informação garantida. As penalidades apresentadas são sérias e reforça o compromisso das entidades e órgão darem publicidade a tais informações de forma legal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho aborda o tema "A LEI 12.527/2011 COMO FERRAMENTA PARA O CONTROLE SOCIAL", por considerar que o conhecimento nos possibilita a se libertar de paradigmas que por muitas vezes nos coloca como agente ativo dessas causas. Construir uma opinião a partir de fatos e respeitos a Leis do nosso país faz com que possamos transformar a sociedade no sentido de acabar ou no mínimo, controlar a corrupção e atitudes negativas que acontece em uma sociedade que hoje, democrática às vezes não reconhece o potencial legal que temos para que haja tal equilíbrio.

A Lei 12.527/2011, tem sido e é sem dúvida uma ferramenta que ajuda e juntamente com a devida prática de seus artigos pode tornar real o fator equilíbrio nestes termos que por muitas vezes este trabalho se preocupa em trazer como objetivo.

Assim como estabelecido no início do presente artigo, os objetivos gerais, foram atendidos relacionando o cidadão como protagonista do controle social, uma vez que a informação garantida pela Lei de Acesso a Informação 11.527/2011, lhe dá respaldo legal para tomar iniciativa de solicitar tais informações.

Os objetivos específicos foram satisfeitos uma vez que a relação da referida Lei e o controle social foi apresentado de forma dinâmica motivando a dependência de ambas entre si. Sua problemática foi solucionada através da apresentação da estrutura da presente Lei, trazendo seus desafios de aplicação e real funcionamento, apontando o interesse pessoal, a falta de interesse frente a conhecer a realidade local e a dificuldade de compreender a informação apresentada ao cidadão, como responsável desfecho desta problemática.

REFERÊNCIAS

ANDI & Artigo 19. **Acesso à informação e controle social das políticas públicas.** Coordenado por Guilherme Canela e Solano Nascimento. Brasília, DF: ANDI; Artigo 19, 2009.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil:** texto constitucional promulgado em 05 de outubro de 1988... Brasília, Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2010.

BRASIL. **Decreto nº. 7.724, de 16 de maio de 2012.** Regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição.

BRASIL. **Decreto nº. 8.408, de 24 de fevereiro de 2015.** Para dispor sobre a divulgação de informações relativas aos programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, e dá outras providências.

BRASIL. **Decreto nº. 9.690, de 23 de janeiro de 2019.** Altera o Decreto 7.724, de 16 de maio de 2012. Regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição.

BRASIL. **Lei nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011.** Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

BERNARDES, Marciele Berger; SANTOS, Paloma Maria; ROVER, Aires José. Ranking das prefeituras da região Sul do Brasil: uma avaliação a partir de critérios estabelecidos na Lei de Acesso à Informação. **Revista de Administração Pública**, v. 49, n. 3, p. 761-792, maio/jun. 2015.

BONAVIDES, Paulo. **Ciência Política.** 10ª Ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2002. Caminhos da Transparência – **A Lei de Acesso à Informação e os Tribunais de Justiça.** 2016. Disponível em: <<http://artigo19.org/?p=8054>>. Acesso em 10 de dez.2019>. Acesso em: 22 jul. 2022.